

QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLLIGINI KO'P OMILLI BOG'LANISHLAR ASOSIDA MODELLASHTIRISH ORQALI SINERGETIK SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI

G'ulamov Ilhom Akramovich

TMC instituti, assistent o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13985432>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qurilish materiallari sanoati korxonalarini innovatsion faolligini modellashtirish orqali sinergetik samaradorlikni oshirish yo'llari muhokama qilinadi, shuningdek, qurilish sanoatining innovatsion rivojlanishi muhokama qilinadi va iqtisodiy mexanizmlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: boshqaruv strategiyasi, qurilish materiallari sanoati korxonalarini, innovatsion faollik, innovatsion salohiyat, qaror qabul qilish, texnik va texnologik daraja.

Hozirgi kunda nafaqat ishlab chiqarish, balki qurilish tizimida ham boshqaruv jarayonlarida innovatsion faollikni baholashning ahamiyati va zarurligi tobora kuchayib bormoqda. Ayniqsa, qurilish korxonalarida boshqaruv strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish, boshqaruv qarorlarini qabul qilishda zamonaviy usul va vositalarning qo'llanilishi iqtisodiy samaradorlikni oshirishning muhim shartiga aylanib bormoqda.

Innovatsion faollik va uni rivojlantirish qurilish materiallari sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini ta'minlashda, yangi mahsulot turlarini yaratishda, ishlab chiqarishning texnik va texnologik darajasini uzluksiz yangilanishida, oshirishning zamonaviy usullarini joriy etishda keng imkoniyatlarni ochib beradi.

Qurilish materiallari sanoati korxonalarini innovatsion faolligini oshirish kafolati, birinchi navbatda, boshqaruv va tarkibiy bo'linmalar o'rtasidagi hamkorlikdir mavjudligidadir. Ko'pincha shunday bo'ladiki, boshqa bir rahbarning faoliyati to'g'risida xabardor bo'lmagan rahbar undan alohida harakat qila boshlaydi, bu esa butun ishlab chiqarish jarayonining tartibsizligiga olib keladi. Buning oldini olish uchun amalda muvofiqlashtirish qo'llaniladi, bu maslahatlashuvlar o'tkazish, rahbarlar o'rtasida fikr almashish va shu kabilardir.

Ish rejalari va jadvallarini muvofiqlashtirish, tuzatishlar kiritish, boshqaruvchilar o'rtasidagi o'zaro ma'lumot va ijrochilar o'rtasidagi muvofiqlashtirish haqiqati juda muhimdir. Shuning uchun boshqaruvning tashkil etish, rejalashtirish, nazorat qilish, rag'batlantirish va tartibga solish funksiyalari qanchalik benuqson bajarilmasin, muvofiqlashtirishsiz qurilish materiallari sanoati korxonalarida ishlab chiqarish jarayoni samarali amalga oshmaydi.

O'zbekiston Respublikasining jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvi yirik korxonalarining jahon bozoridagi qat'iy raqobatga qo'shilishida ularning ilmiy-texnikaviy faolligini aks ettiruvchi ko'rsatkichlarning ahamiyati muhim o'ringa ega. Bunda ilmiy g'oyalarning amaliyotga joriy etilishi korporativ tuzilmalarning texnologik darajasini yaxshilanishiga hamda yangi ilmtalab sohalarni tez rivojlanishiga turtki beradi. Shu bilan birga iqtisodiyotning barcha sohalariga fan sig'imi yuqori texnologiyalarni faol joriy etiladi. Innovatsiyalar yangi ishlab chiqarish va xizmatlar sohalari, yangi tarmoqlarning paydo bo'lishi va mavjud samarasiz tarmoqlarning asta-sekin yo'qolishiga sabab bo'ladi.

Qurilish materiallari sanoati korxonalarining innovatsion faolligiga ta'sir ta'sir etuvchi omillar sifatida moliyaviy, ishlab chiqarish, marketing, boshqaruv, mehnat va innovatsion faolliklarni qarash mumkin. Ushbu omillarni innovatsion faollikga ta'sirining korrelyatsion bog'liqligini tahlil qilish orqali ularning o'rtasida bog'liqlikni aniqlash imkoniyati paydo bo'ladi. Jumladan, "Nanrob mobile system" XK qurilish materiallari sanoati korxonasining mazkur omillarga bog'liqligi bo'yicha korrelyatsion tahlili shuni ko'rsatadiki, qurilish materiallari sanoati korxonalarining innovatsion faolligiga moliyaviy faollikning bog'liqligi 0,90 ga teng, ishlab chiqarish faolligi esa 0,91 ga va mehnat faolligi ham 0,91 ga teng ekanligini ko'rish mumkin. Bundan shuni aytish mkmkinki, aynan mana shu omillar korxonaga innovatsion faolligiga to'g'ridan to'g'ri bog'liq hisoblanadi (1-jadval).

1-jadval. "Nanrob mobile system" XK qurilish sanoati korxonasining innovatsion faollikga bog'liq omillarning korrelyatsion tahlili¹

	Moliyaviy	Ichlab chiqarish	Marketing	Boshqaruv	Mexnat	Ehtimoliy	Innovatsion faollik
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y
X1	1	0,766667	0,765942	0,57319	0,72689	0,192305	0,60201711
X2	0,766667	1	0,696311	0,508475	0,76666	0,480762	0,81440345
X3	0,765942	0,696311	1	0,675926	0,69813	0,478228	0,57515756
X4	0,57319	0,508475	0,675926	1	0,61408	0,342873	0,69313299
X5	0,726895	0,766667	0,698131	0,614083	1	0,556617	0,61770719
X6	0,192305	0,480762	0,478228	0,342873	0,55661	1	0,53143569
Y	0,602017	0,814403	0,575158	0,693133	0,61770	0,5314356	1

Tahlillar shuni ko'rsatadiki barcha qurilish materiallari sanoati korxonalarining innovatsion faolligi faqatgina ushbu omillarga bog'liq emas. Quyida keltirilgan jadvalda "Bunyodkor" MCHJ qurilish materiallari sanoati korxonasining innovatsion faollikga bog'liq omillari korrelyatsion tahlili amalga oshirilgan bo'lib ushbu jadvaldan ham shuni ko'rish mumkinki yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan farqli ravishda mazkur korxonaning innovatsion faolligi marketing faolligi rivojlanishiga bevosita bog'liq. Shuning uchun, iqtisodiy jarayonlarning rivojlanishi negizida ijtimoiy institutlar, xo'jalik tashkilotlari paydo bo'ladi, ularni o'zaro

¹ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

aloqalarining mazmuni qayta shakllanadi. Yaratilayotgan bunday imkoniyatlar natijasida ijtimoiy mehnatning intellektual darajasi oshadi, yangi bilim resurslaridan foydalanish ishlab chiqarish va boshqaruv faoliyatida qo‘shimcha sinergetik samara paydo bo‘ladi.

2-jadval. “Ko‘p tarmoqli biznes” MCHJ qurilish materiallari sanoati korxonasi innovatsion faollikga bog‘liq omillar tahlili²

	Moliyaviy	Ichlab chiqarish	Marketing	Boshqaruv	Mexnat	Ehtimoliy	Innovatsion faollik
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y
X1	1	-0,08777	-0,25204	0,481402	0,191176	0,174321	0,199457474
X2	-0,08777	1	0,549615	-0,22481	0,119	0,381742	0,546973414
X3	-0,25204	0,549615	1	-0,44756	-0,018	0,572121	0,887168666
X4	0,481402	-0,22481	0,380339	1	-	0,432875	0,63503533
X5	0,191176	0,119	-0,018	-0,39246	1	0,658737	-
X6	0,174321	0,381742	0,572121	0,432875	0,658737	1	0,64573569
Y	0,199457	0,585028	0,887169	0,635035	0,06235	0,6457356	1

Ajratib olingan natijaviy va unga ta‘sir etuvchi omillarning barchasi 2010-2022 yillar davomida barqaror o‘shish sur‘atiga ega bo‘lgan.

Ajratib olingan asosiy omillarning bog‘lanishi asosida yuz berayotgan o‘zgarish trendlarini aniqlash maqsadida yuqoridagi vaqtli qator ko‘rinishidagi ma‘lumotlarni EViews10 dasturidan foydalangan holda tahlil qilindi.

Dasturiy paket asosida amalga oshirilgan tahlil natijaviy omilning ta‘sir etuvchi omillar bilan ko‘plikdagi korrelyatsiyasi $r=0,9999$ ga, determinatsiya koeffitsiyenti $R^2=0,9997$ ga teng ekanligini ko‘rsatmoqda. Bu esa ta‘sir etuvchi omillar bilan natijaviy omilning yuqori zichlikda korrelyatsiyaga ega ekanligini va hisoblangan ko‘rsatkichlar bilan real ko‘rsatkichlar orasidagi farq sifatidagi qoldiqlarning ham zich bog‘langanligini ko‘rsatadi.

Jadvaldagi ko‘rsatkichlar tuzilgan ekonometrik modelning sifat xususiyatlari hamda ko‘rsatkichlarning bog‘lanish sifati yuqori darajada ekanligini ko‘rsatmoqda. Jumladan, Fisher mezoni ahamiyati bog‘liq bo‘lgan VAR, Akiakey axborot mezoni, Shvars mezoni, Xannan-Kuin mezoni meyoriy oraliqlarda joylashgan, faqat Darbin-Uotson mezoni optimal oraliq bo‘lgan 2 dan bir oz kichik. Bunga sabab sifatida ta‘sir etuvchi omillar tarkibidagi ayrim omillarning mohiyat jihatidan bir-birini to‘ldirishini ko‘rsatib o‘tish mumkin.

Ilmiy manbalarda sinergetika tushunchasi yunoncha “synergetikos” – “hamkorlik”, “hamdo‘stlik”, “birgalikda harakat” ma‘nolarini anglatilishi to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

² Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Bu borada G.Xaken o‘zining “Sinergetika” nomli kitobida mazkur tushunchaning ma’nosini ikki jihatini alohida ajratib ko‘rsatadi³.

Birinchidan, “sinergetika” – bu birlashish, birgalikda harakat qilishga intilayotgan elementlarning o‘zaro hamkorligi, birgalikda harakat qilish natijasida o‘z-o‘zini tashkillashtirib bir butun tizimning vujudga kelishini ifodalaydi degan fikrni ilgari suradi.

Ikkinchidan, “sinergetika” – bu turli fan sohalarida faoliyat yurituvchi olimlarning hamkorligi, birgalikdagi faoliyati ekanligi to‘g‘risida o‘zining yondashuvlarini bayon etadi. “Sinergetika” atamasiga oid turli manbalar tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, sinergetika tushunchasi dastlab fizik va biolog olimlar tadqiqotlarida kuzatilib ilmiy muomalaga kirib kelgan.

Bugungi kunda sinergetika tabiiy-ilmiy bilimlar chegarasidan chiqib, iqtisodiy bilimlar sohasiga ham shiddat bilan kirib bormoqda. Bunday qarashlar bozor iqtisodiyoti nazariyasini tushuntirishda o‘zining yorqin ifodasini topmoqda. Sinergetikani ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarga tatbiq qilishda dastlab A.Smit qarashlaridagi “kooperatsiya” lotincha-hamkorlik, hamdo‘stlik tushunchasida ham o‘z ifodasini topgan. Bunday qarashlar iqtisodiy tizimlarning rivojlanishi kooperatsiyalashuvga asoslanishi yoki sinergetika qonuniyatlariga bo‘ysunishini namoyon etadi. Chunki bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir xo‘jalik yurituvchi subekt o‘z faoliyatini amalga oshirish uchun o‘z-o‘zini moliyalashtirish va ishlab chiqarishda hamkorlikni ta‘minlashi kerak. Bu esa bozor iqtisodiyotining tabiiy sharti bo‘lib, buning natijasida iqtisodiy rivojlanishning barqaror tizimi vujudga keladi. Sinergetik g‘oyalar turli iqtisodiy tizimlar kabi innovatsion faoliyat va korporativ tadbirkorlik sohasida ham muvaffaqiyatli qo‘llanilib, yuqori iqtisodiy samara berishi ta‘kidlanadi. Masalan, bu borada iqtisodiy adabiyotlarda davlat resurslaridan foydalanilmagan holda iqtisodiy o‘sish manbalarini aniqlashda turlicha yondashuvlar mavjud. Bu asosiy g‘oya daromad olish va sarmoya yig‘ish bo‘yicha uy xo‘jaliklarining o‘z imkoniyatlarini baholash va ulardan foydalanish yo‘llaridan iborat bo‘lib, aholi farovonligini belgilovchi omillarni o‘z-o‘zidan izlab topishga imkon beradi. Bu sinergetikaning o‘z-o‘zini tashkillashtirish xususiyatini namoyon qiladi.

Iqtisodiyotning qurilish sektori korxonalarini qo‘llabquvvatlash, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, kooperatsiya aloqalarini kengaytirish, mustahkam hamkorlikni yo‘lga qo‘yish, milliy korxonalarda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga ichki talabni rag‘batlantirish masalalari alohida o‘rin tutib, ular korxonalarda innovatsion faollik samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Qurilish materiallari sanoati korxonalarining hozirgi zamon boshqaruv strategiyasi ko‘plab tamoyillarga asoslanadi. Shulardan eng muhimi sinergetika tamoyilidir. Sinergetika tamoyili murakkab tarzda o‘zaro hamkorlikda bo‘lgan komponentlar yoki to‘plam bo‘laklari hamda ko‘p miqdordan iborat bo‘lgan omillarni o‘rganish bilan ifodalanadi. Sinergetika atamasi bir butun shakldagi tizim holatining akslantiruvchi omillarning kelishilgan holda faoliyat ko‘rsatishini ifodalaydi. Sinergetika turli ko‘rinishdagi omillar, dastaklar, vositalar, tizimlarning o‘z-o‘zidan tashkil bo‘lishi, tizim holatining doimiyliigi, tizimning o‘zgarmasligi hamda tizimning parchalanish jarayonlar mazmunini ham o‘rganadi.

Ekonometrik tahlillarda sinergetik samara (foyda) xususiyati o‘z ichiga uchta asosiy o‘zgaruvchan kattalikni jamlaydi, ya‘ni noxizizlik, tadqiq qilinayotgan tizimning ochiqiligi hamda tuzilmalarning yangi turlarini paydo bo‘lish xususiyati. Bunday tizimlarda sinergetik

³ Хакен Г. Основные понятия синергетики // Синергетическая парадигма. –М.: 2000, –С.29

samarani keltirib chiqaruvchi omillarning o‘zaro kelishilgan holda amal qilish holati kuzatiladi, buning natijasida tizimning tartibga solinish darajasi, ya’ni entropiya kamayib, tizimning o‘zini-o‘zi tashkil qilish darajasi oshadi.

Iqtisodiy tahlil jarayonida sinergetika bu “katta miqdordagi kichik sistemalarning o‘zaro harakati – umumiy jamoaviy samara (effekt) bo‘lib, murakkab tizimlarda turg‘un tuzilmalar va o‘z-o‘zini tashkillashtirishga olib keluvchi” jarayonlarni izohlash uchun ishlatiladi. Bu o‘rinda mutaxassislar sinergetikaning o‘z-o‘zini tashkillashtirish imkoniyatiga alohida urg‘u beradi. Biroq sinergetikada bundan tashqari ko‘pchilikni o‘ziga jalb qiladigan qator omillar ham mavjud. Jumladan, sinergetika tushunchasini ta’rif va tasnif etishda YE.Y.Rejabek fikri ham o‘zgacha bo‘lib, unga ko‘ra “Sinergetika” – moddiy dunyoni turli murakkablikdagi lokallashgan jarayonlar ko‘pligi sifatida ko‘rib chiqadi va olam tashkil topishining yagona asosini izlashni, uning murakkab va oddiy tuzilmalarda namoyon bo‘lishini tadqiq etishning vazifasi deb biladi”⁴. Yuqorida berilgan turli yondashuvlar, ta’rif va tasniflardan ko‘rinadiki, aynan sinergetika jamiyat rivojlanishi jarayonlarida yangi moddiy shakllar va tuzilmaviy darajalarni aks ettiruvchi tabiiy-ilmiy tamoyillarni yanada shakllantirishga yordam beruvchi yangi paradigma hisoblanadi. Iqtisodiy tadqiqotlarda “Sinergetika” atamasi ixtiyoriy turdagi tizimning vaqt bo‘yicha rivojlanish qonuniyatlarini o‘rganadi. Mazkur qonuniyatlarga ko‘ra sinergetika tamoyili quyidagi elementlardan iborat:

1. O‘zaro teng bo‘lmagan holatda mavjud ochiq tizimlarni o‘rganish. Bu jarayonda sinergetika tadqiqot sohasi hisoblanib, mavjud holat, mexanizm va vositalar tizim bo‘laklari hamda tashqi muhit o‘rtasidagi tezkor almashuvlari ifodalaydi.

2. Muhit rivojlanish jarayonida paydo bo‘luvchi sohalar to‘plamini ifodalaydi. Ushbu muhitda tadqiq etilayotgan sohalarning o‘zaro hamkorligi aloqa asosida ifodalanadi. Bunday tizim tarkibida turli axborotlarning o‘zaro hamkorliklari tadqiq etiladi.

3. Tashkil etish va o‘z-o‘zini tashkil qilish jarayonlar. Bunday jarayonlar uchun umumiy belgi faoliyat ro‘y berishi tartibining o‘sishi hisoblanadi. Tashqaridan tashkil etilish o‘z-o‘zidan tashkil etilishga nisbatan bir turdagi muqim statistik tuzilmalarning shakllanishi bilan farqlanadi.

4. O‘z-o‘zini tashkil etish natijasida paydo bo‘lish. Bunda sinergetik samarani keltirib chiqaradigan omillarning o‘zaro hamkorlik va o‘zaro ta’siri etish holati hisoblanadi. Tizim va uning tashkil etuvchi elementlari dinamik komponentlar hisoblanadi.

5. Tizim va uning elementlari holati umumiy holda nodeterminallashgan xususiyatlar bilan baholanadi.

6. O‘z-o‘zini tashkil etish jarayonlari boshqa turdagi jarayonlar mavjud bo‘lgan sohada amalga oshadi. Bunda tizim muqim holatda bo‘lishi yoki rivojlanishi mumkin, aks holda parchalanishi ham mumkin.

Yuqorida keltirilgan ta’riflar sinergetika yo‘nalishiga taalluqli bo‘lib, modellashtiruvchi va o‘z-o‘zini tashkil etuvchi muhit yaratish uchun mezon ishlab chiqishga xizmat qiladi. Demak, bugungi ijtimoiy jamiyatda kuchli innovatsiyalar yuz berayotgan bir sharoitda sinergetik samara va innovatsiyalar sifatlariga ega bo‘lgan ishlab chiqarishni to‘g‘ri tashkil etadigan rahbarlarni shakllantirish, ulardagi qobiliyatlarni rivojlantirish va jamiyat taraqqiyotiga hissasini qo‘shishiga imkon yaratishda innovatsion menejment tamoyillari doirasidagi yangiliklar, rahbar-kadrlarni

⁴ Суворова Л.А. Синергетический эффект кластеризации отрасли: анализ, оценка, прогноз: монография. – Киров: ВятГУ, 2015. – С.91-92.

strategik boshqaruvga tayyorlash masalalarining o'rganilishi eng dolzarb muammolardan biri sanaladi.

Ma'lumki, qurilish materiallari sanoati korxonalarida innovatsion strategiyalarni amalga oshirish menejment nuqtai nazaridan boshqaruv yondashuvi sifatida korxonalarining samarali integratsion o'sishiga imkon beruvchi asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. So'nngi yillarda bu borada olib borilayotgan tadqiqotlar ko'lami kengaydi. Ularning iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini aniqlashga qaratilgan bir qator yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda.

Iqtisodiy nuqtai nazardan qurilish materiallari sanoati korxonalarini strategik oshirish orqali korxonalarda sinergetik samarani oshirish imkoniyatlari paydo bo'ladi. Chunki qurilish materiallari sanoati korxonalarini faoliyatida daromad olish maqsadida bir qancha manfaatdor jismoniy va yuridik shaxslar ma'lum bir sohada birlashadilar. Sinergetik samaraning mazmuniga ko'ra daromad olish maqsadidagi ikki va undan ortiq investorlar, xo'jalik yurituvchi subektlar yoki korxonalar hamda ularga iqtisodiy xizmat ko'rsatuvchilarning o'zaro munosabatlari natijasida olinadigan qo'shimcha foyda (samara) hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ismailov A. Qurilish korxonalarini iqtisodiy salohiyatini boshqarishda iqtisodiy manfaatlarning shakllanishi. iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 2022. 10 (3), <https://iqtisodiyot.tsue.uz/journal/index.php/iit/article/view/10/10>.
2. Головнина Л.А., Жигунова О.А., Семенова С.В. Теоретические аспекты прогнозирования вероятности банкротства и учет, связанный с процедурами банкротства на предприятиях: монография. – М.: Нефть и газ, 2008.
3. Гунина И.А. Теоретико-методологические основы формирования концепции развития экономического потенциала предприятия // Машиностроитель. – 2004. - № 10.
4. Жигунова О.А. Теория и методология анализа и прогнозирования экономического потенциала предприятия: монография. – М.: ИД «Финансы и Кредит», 2010.
5. Гвозденко А. Н. Использование методики многофакторного SWOT-анализа для разработки стратегических направлений деятельности / А Н Гвозденко // Маркетинг и маркетинговые исследования 2006 - № 4.
6. Хакен Г. Основные понятия синергетики//Синергетическая парадигма. – М.:2000.
Суворова Л.А. Синергетический эффект кластеризации отрасли: анализ, оценка, прогноз: монография. – Киров: ВятГУ, 2015.